

ANAIS DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO

Direito Urbanístico e Conflitos Urbanos:
a efetividade da ordem jurídico-urbanística
na promoção do direito à cidade

L696 Libório, Daniela Campos, Org ; Frota, Henrique Botelho, Org ;
Anais do 8º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico: direito urbanístico e conflitos urbanos: a efetividade da ordem jurídico-urbanística na promoção do direito à cidade. / Organizado por Daniela Campos Libório e Henrique Botelho Frota - São Paulo: IBDU, 2016.

1.434 p.

ISBN 978-85-68957-03-5

1. Direito Urbanístico 2. Poder Judiciário 3. São Paulo I. Título II. Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico III. Fundação Ford Brasil

CDD 349

CDU 34:711.4

Editoração eletrônica: Everton Viana - CE 01799 DG

SESSÃO 2 - PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM FAVELA

URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE FAVELA: O CASO DO JARDIM
SÃO FRANCISCO EM SÃO PAULO

MARCELLE DAYER CARLOS DOS SANTOS

SILVIA APARECIDA MIKAMI GONÇALVES PINA 216

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: O CASO
DE BARRA DE GUARATIBA, CIDADE DO RIO DE JANEIRO

MARCOS REIS MAIA

MAYÁ MARTINS 234

QUADRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO: PRIMEIROS RESULTADOS DE PESQUISA

MARIA JULIETA NUNES

ALEX FERREIRA MAGALHÃES

MARIANA TROTTA DALLALANA QUINTANS

CAMILA CAVALCANTI **

FERNANDA PAES ***

GUILHERME AZEREDO *

LIDIANE MATOS****

NAYANA CORREA BONFIM****

RAPHAEL AGUIAR**

RICHARD SOARES *

THIAGO BARBOSA ***

VICTOR DE OLIVEIRA ***

VIRGINIA AMORIM *** 253

O PERFIL DAS COMUNIDADES DO ENTORNO DA UFPA BENEFICIADAS
COM A CUEM: UMA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA E ESPACIAL

MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM

ALYNE LIMA DA SILVA 277

A LEI ESPECÍFICA DA BILLINGS E OS NOVOS DESAFIOS PARA O PRO-
GRAMA DE RECUPERAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PRIS: O ESTUDO DE
CASO DO GT LICENCIAMENTO

THAÍS FERNANDA LOPES 290

CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: O CASO DE BARRA DE GUARATIBA, CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Marcos Reis Maia¹

Mayã Martins²

Resumo: O presente artigo possui o objetivo de analisar a relação entre políticas habitacionais e questões ambientais, com ênfase em dinâmicas de regularização fundiária. Os conflitos sócio-ambientais enfocados situam-se no bairro Barra de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O processo de regularização de assentamentos populares, que vem sendo gerenciado desde 2006 pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), encontra tensões com as expressões mais conservadoras do ambientalismo, em face da localização das áreas estudadas, entre duas unidades de conservação. O objetivo do artigo é o de analisar as interseções e fissuras entre os campos social e ambiental dentro desse processo. Os instrumentos metodológicos empregados foram análise documental, sobretudo de legislação, e trabalho de campo. Como resultados, observa-se como a localização da reserva foi substancial para a consolidação em 2013 de decreto para a criação de Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA), o qual, considerando que há possíveis riscos ambientais, suspende licenciamentos relacionados à demolição, construção e reforma, evidenciando a apropriação do discurso ambiental eleito, conforme a conveniência em relação aos interesses em jogo. Essa condição jurídica especial em que se encontra a área acabou por paralisar no ano de 2014 os procedimentos para a regularização fundiária, tendo sido reforçada pela legislação eleitoral que veda ao poder público certas providências em período de eleições. Cria-se uma certa contradição de firmarem-se mecanismos contra o aumento populacional, porém sem ainda expectativas para regularização. Tais desdobramentos evidenciam como o reconhecimento da validade legal dos assentamentos não esgota a política urbana que deve ser empregada. Deve-se, portanto, projetar não somente o reconhecimento individual da posse, mas a estruturação e a integração dos assentamentos ao conjunto da cidade.

Palavras-chave: regularização fundiária, conflitos sócio-ambientais, habitação, meio ambiente, assentamentos populares

O bairro

O presente artigo possui como tema os conflitos entre legislação ambiental e legislação social em dinâmicas que envolvem a regularização fundiária. Como objeto de pesquisa, debruça-se sobre processos que vem sendo gerenciados pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) na regularização de assentamentos populares localizados no bairro de Barra de Guaratiba, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo do artigo é o de analisar as interseções e fissuras entre os campos social e ambiental dentro desses processos. Os instrumentos metodológicos empregados foram análise documental, sobretudo de legislação, e trabalho de campo.

¹ Arquiteto e Urbanista pela UFRJ. Mestrando em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU/UFF. E-mail: marcosrmaia70@gmail.com.

² Bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre em Antropologia pelo PPGAS/USP. Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU/UFF. E-mail: martins.maya@gmail.com.

A temática habitacional é um dos tópicos que merecem atenção nas pesquisas urbanísticas que se debruçam sobre as disputas ao redor da produção e do uso da cidade, envolvendo práticas e representações acerca dos modos de morar. Mais especificamente, as políticas de regularização e urbanização de assentamentos populares ocupam, devido aos debates sobre a ilegalidade da moradia, um papel central nos estudos urbanos e nos projetos públicos brasileiros (LAGO, 2004, p. 27). A questão da ilegalidade nos assentamentos populares é central nos debates sobre processos de apropriação dos espaços urbanos e de seleção daqueles que são proibidos ou permitidos, o que marca profundas hierarquias e desigualdades nas divisões dos lócus de habitação na cidade (AZEVEDO, 2007, p.14).

A Região Administrativa (RA)³ de Guaratiba, cidade do Rio de Janeiro, passa atualmente pelo processo para a implantação de um novo Plano de Estruturação Urbana (PEU). Pelas classificações da prefeitura, a RA de Guaratiba está localizada na Área de Planejamento (AP) 5, que abarca os bairros localizados no oeste da Zona Oeste, a qual, por sua vez, é dividida entre as APs 5 e 4. Tal RA é composta pelos bairros Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba, com um total, segundo os dados censitários de 2010, de 48.605 domicílios e 123.114 de população residente, distribuídos em uma área territorial de 152,48 quilômetros quadrados⁴. Em dois dos três bairros que compõem a RA Guaratiba, Barra de Guaratiba e Guaratiba, está localizado o Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), considerado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) como “a maior floresta urbana do Brasil”⁵. O parque, criado no ano de 1974, a partir da lei estadual número 2.377, abrange 10% do território da cidade⁶, sendo a sua maior Unidade de Conservação (UC)⁷.

À medida que a população da cidade do Rio de Janeiro crescia cerca de 10% de 2000 a 2013, com previsão de crescimento aproximada de 3% de 2013 até 2020, a AP 5 apresentava resultados quase idênticos, com respectivos dados aproximados de 11% e 3%. A RA de Guaratiba, contudo, destaca-se em sua AP e apresenta dados mais elevados, com cerca de

³ As divisões administrativas com caráter de coordenação de serviços locais são instauradas para regiões específicas em 1961. No ano seguinte, 1962 é que toda a parte da cidade passa a se situar em uma das divisões administrativas (ALEM, 2007, p. 1, 3). Em 1981, são criadas as Áreas de Planejamento (APs), a partir dos estudos da Comissão do Plano da Cidade, o COPLAN (ALEM, 2007, p. 1, 2). Mapa do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), ano de 2012, com as divisões administrativas setoriais do município (áreas de planejamento, regiões administrativa e bairros) disponível em: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/3201_limite%20de%20ap_ra_bairro_2012.JPG. Acesso em 20/07/2014.

⁴ Dados disponíveis em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairros Cariocas/>. Acesso em 20/07/2014.

⁵ Disponível no endereço eletrônico do INEA: http://www.inea.rj.gov.br/unidades/pqpedra_branca.asp. Acesso em 22/10/2013.

⁶ Dados sobre o PEPB disponíveis no endereço eletrônico do INEA: http://www.inea.rj.gov.br/unidades/pqpedra_branca.asp. Acesso em 20/07/2014.

⁷ Sobre as unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro: <http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/unidades-de-conservacao>; <http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/areas-protetidas2>. Acessos em 08/07/2014.

28% de crescimento no período e aproximadamente 7% de previsão até 2020⁸. Juntamente com a AP 4, a AP 5 é uma das áreas de planejamento da cidade que mais crescem em população (ALEM et al., 2001, p. 8). O aumento da população não veio acompanhado com melhorias na qualidade de vida: no ano de 2000 a RA apresentava o pior Índice de Desenvolvimento Social (IDS)⁹ das 32 regiões administrativas da cidade (CAVALLIERI, LOPES, 2008, p. 7). Segundo dados do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), em 2010, Guaratiba era a segunda região administrativa com o maior percentual, de 8,3%, de domicílios que recebem o Bolsa Família, benefício do Governo Federal destinado às famílias de baixa renda (2013, p. 15).

A região é marcada pela alta proporção de domicílios desocupados, sendo a única região administrativa da Zona Oeste que apresenta a relação de quase um imóvel não ocupado para cada quatro ocupados (CARNEIRO, 2001, p. 2). Entre os dez bairros com maior proporção de imóveis não ocupados, seis estão situados na RA da Barra da Tijuca e dois na de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Desta forma, nove desses dez bairros situam-se nas áreas de planejamento da Zona Oeste, a AP 4 e a AP 5, demonstrando, segundo Carneiro, “que existe uma correlação entre imóveis não ocupados e vetores de expansão, principalmente em bairros com externalidades positivas” (2001, p. 3). Esses valores positivos dos bairros em expansão da AP 4 e da AP 5 são classificados por Carneiro como florestais e litorâneos, nos quais o autor inclui os bairros de Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba, que possuem como particularidade marcante o veraneio, o ato de passar o verão fora do domicílio habitual (2001, p. 3). Em Pedra de Guaratiba o índice de uso ocasional, característico dos locais de veraneio, é de pouco mais da metade dos domicílios desocupados, enquanto em Barra de Guaratiba atinge os 78,1% (CARNEIRO, 2001, p. 3).

Ainda é uma questão na cidade do Rio de Janeiro a presença de obstáculos no acesso da periferia à variedade dos bens de consumo, lazer, trabalho e educação que as áreas centrais e mais enobrecidas da cidade dispõem. São impedimentos, em geral, fundados na distância e na mobilidade, mas que tem origem no tema habitacional, sobretudo nas expulsões, diretas ou indiretas, da população mais pobre para os subúrbios. É na década de 1880 que as favelas surgem no Rio de Janeiro com a pressão da expansão imobiliária para a saída dos moradores pobres do Centro e da Zona Sul (OLIVEIRA, 2008, p. 6-8). Enquanto a população

⁸ Estatísticas elaboradas a partir dos dados do IPP disponíveis em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/_pcontrole/content/out/content.asp?gcod=286. Acesso em 29/10/2013.

⁹ “O IDS utiliza quatro dimensões de análise: acesso ao saneamento básico, qualidade habitacional, grau de escolaridade, disponibilidade de renda e porcentagem dos provedores da família com rendimento igual ou superior a 10 salários mínimos” (CAVALLIERI, LOPES, 2008, p. 2,3).

pertencente às camadas altas e médias pôde ter acesso aos empreendimentos imobiliários que se desenvolviam nas áreas nobres, a população despejada foi parcialmente deslocada para os subúrbios, nos extremos das Zonas Oeste e Norte, cujo acesso também estava em ampliação desde a década de 1880 por meio da expansão da malha ferroviária. Além de impor a “periferização”, as políticas de despejo intensificaram o fenômeno da “favelização”, pois não raro as condições para sobrevivência tornavam imprescindível morar nas áreas centrais (OLIVEIRA, 2008, p. 6 -8).

Nesse cenário observa-se uma posição enigmática de Barra de Guaratiba, bairro periférico, mas de veraneio; entre o subúrbio e o privilégio da orla ao sudoeste; envolto, no presente, nos seguimentos de grandes obras viárias e da potencial especulação imobiliária consequente, elementos tais que trazem à tona outros matizes sobre antigas questões de propriedade de terras. Trata-se de um momento peculiar de mudanças e de conformação de novos paradigmas sobre a definição dos limites do caráter urbano no bairro, relacionando-se, por consequência, com a conformação urbana da cidade do Rio de Janeiro e seus debates.

Os assentamentos populares

A partir da década de 1980 propagam-se as ocupações ilegais no Rio de Janeiro (LAGO, 2003, p. 125). O peso da população em favelas na Zona Oeste passa de 9% para 11% no período de 1991 a 2000, com alto crescimento demográfico geral da região (LAGO, 2003, p. 129). Nos anos seguintes o acréscimo total permanece, com bairros da Zona Oeste que, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceram até 150% de 2000 a 2010, concentrando os nove bairros com maior crescimento absoluto nesse período, com recebimento de, juntos, 278 mil novos moradores¹⁰.

É desde a década de 1950, contudo, que há na Zona Oeste e na fronteira metropolitana da cidade um mercado crescente de informalização operando na composição de habitações para setores de baixa renda (LAGO, 2003, p. 125). Tal movimento teve um ritmo elevado de produção nos anos 1950 e 1960, continuando com um relevante crescimento nas décadas seguintes, embora inferior ao daquelas décadas. Esse processo garantiu as altas taxas de crescimento demográfico, mantendo-se ainda, lamentavelmente, as condições precárias de infraestrutura urbana características dessas áreas periféricas da cidade (LAGO, 2003, p. 125).

¹⁰ “Bairros na Zona Oeste do Rio crescem até 150% em uma década, diz IBGE.” 01/07/2011. Globo. G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/07/ibge-bairros-na-zona-oeste-do-rio-crescem-ate-150.html>. Acesso em 05/09/2013.

Lago deduz que uma parte considerável dos assentamentos de baixa renda em expansão na Zona Oeste situa-se na classificação de “loteamentos clandestinos” (2003, p. 129). Contudo, ressalta a autora, tais categorias acerca da “irregularidade” são muito permeáveis, possuindo definições diferentes de acordo com quem classifica. Observa-se a pluralidade de identificações de situações de “ilegalidade”, tais como “aglomerado subnormal”, “loteamentos clandestinos”, “favelas”, “loteamentos irregulares”, “ilegalidade edilícia”. Para tanto, são assumidos, pelo IBGE e pela prefeitura, critérios de especificação fundamentados na “ilegalidade” fundiária e/ou urbanística, bem como nas condições de propriedade do imóvel (LAGO, 2003, p. 129).

A multiplicidade de denominações torna necessária a escolha apurada de uma classificação para enquadrar determinadas situações semelhantes. Os termos “ilegalidade”, “clandestino” e “subnormal” passam um teor ideológico que julga e se contrapõe às outras possibilidades de produção do espaço urbano para além dos aparatos estritamente oficiais, os quais, é sabido, muitas vezes constroem os que não tem poder financeiro, manipulando os sentidos de prestígio de áreas da cidade. A recorrência das situações de irregularidade não deve ser desvinculada de questionamentos sobre a sobreposição do caráter mercantil das terras, com foco no título de propriedade, em detrimento da observância da sua função social, que para a vitalidade do local e satisfação de suas demandas sociais básicas, deve priorizar o cumprimento do direito à moradia¹¹. É a definição do território como uma mercadoria, de interesse reconhecidamente do capital imobiliário, que faz o direito de acesso à terra ser tratado de forma desatada da exigência de ocupação (FARIA, 2004, p. 18).

A respeito da análise das relações dialéticas entre valor de uso e valor de troca, Harvey assinala que os primeiros “(...) refletem um misto de necessidade e reivindicações sociais, idiosincrasias, hábitos culturais, estilos de vida e similares (...)” não sendo “(...) arbitrariamente estabelecidos pela ‘pura’ soberania do consumidor (...)” (HARVEY, 1980, p. 137). Refere-se a eles como “sistemas de sustentação da vida do indivíduo” e argumenta ser necessário atentar-se para os “momentos catalíticos do processo de decisão sobre o uso do solo, quando o valor de uso e o valor de troca colidem para tornar o solo e as benfeitorias mercadorias” (HARVEY, 1980, p. 137). Ressalta assim a dimensão da atuação do poder público, especialmente em relação à alocação de recursos, que, como descreve, possibilita

¹¹ Por ser direito fundamental, moradia é a prioridade, mas ressalta-se que a Constituição Federal vincula a função social ao cumprimento do Plano Diretor, que pode, ao final, definir outro uso.

potencializar o valor de uso da moradia ao modificar o meio circundante (HARVEY, 1980, p. 142), dependendo tal atuação da conjunção de forças políticas e do aparato institucional e legal relacionados.

Para a realidade a ser aqui apresentada e pelas escolhas conceituais relatadas, adota-se o termo “popular”, pelos sentidos de organização habitacional, bem como do espaço urbano em geral, de características comunitárias. Como substantivo de definição do lugar sobre o qual se propõe a pesquisa, utiliza-se, em particular, a palavra assentamento, que traz a noção de consolidação local, mas possui um certo caráter de neutralidade. O termo assentamento, diferentemente de expressões tais como loteamento e favela, não define com tamanha intensidade as características formais desses processos de construção e manutenção de moradias à margem das definições e critérios oficiais do estado. Ademais, o lócus no qual se debruça este projeto está fora da listagem do Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN) do IPP, que agrupa desde 1983 informações sobre os “assentamentos precários e informais”, classificando-os entre favelas, loteamentos e comunidades urbanizadas¹².

O processo

Tramita na Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ) desde o ano de 2006, um processo administrativo que trata da regularização fundiária de 11 áreas de um mesmo imóvel da União em Barra de Guaratiba - RJ, ao longo da Avenida Burle Marx. Tal processo se iniciou a partir de um ofício expedido pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ à Presidência da República, com cópia para o Ministério do Planejamento, SPU e Comando do Exército, propondo a formalização de parceria intergovernamental para resolução dos conflitos fundiários instalados¹³. Este ofício possui como anexo um relatório sobre a área com um histórico realizado pelo ITERJ em 2005, no qual se constata que a ocupação da região remonta ao tempo das sesmarias, por volta de 1529, informando que, embora haja controvérsias acerca da sucessão da propriedade de tais imóveis, tratam-se de terrenos de Marinha, que com a Constituição Federal de 1988 tornaram-se de propriedade da União.

Desde o final da década de 1970 está implantado no interior do imóvel da União, no entorno das ocupações, o Centro Tecnológico do Exército (CTEx). De acordo com o

¹² Endereço eletrônico do SABREN: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/index.html>. Acesso em 23/09/2014.

¹³ MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Processo Administrativo MPOG/SPU nº 03000.000300/2006-81. Folhas 2 a 20.

presidente da Associação de Moradores de Araçatiba, o período que vai de sua instalação até os anos 2000 foi marcado por diversos atos caracterizados por ele como aleatórios, tais como a captação involuntária de residências, a proibição de festas e a obrigatoriedade de cumprimentos através da continência, uma marca do sistema hierárquico do exército. Apenas nos anos 2000 surgem acontecimentos que conseguem afetar tal perspectiva. Em meio aos debates sobre as redefinições de usos e titularidades, travam-se ainda atritos que tem no arquétipo da preservação ambiental o seu eixo central, transversalizando a questão com mais esse enfoque.

Na sequência dos fatos, no mesmo ano da abertura do processo, foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre Ministério das Cidades, Comando do Exército e Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão pela SPU, para regularização fundiária, dominial e projetos decorrentes sobre imóveis da União jurisdicionados ao Comando do Exército em todo o território Nacional, de acordo com Planos de Trabalho a serem elaborados. Esse ACT teve sua vigência prorrogada até julho de 2011¹⁴.

A partir de então, estreitou-se o acompanhamento por parte do Ministério Público Federal, o qual passou a conduzir reuniões periódicas, documentadas em atas, com os atores envolvidos (Secretarias Municipais de Habitação, Urbanismo, Obras, CetRio, SPU/RJ, MCid, INEA, Comando do Exército, Associação de Moradores de Araçatiba, entre outros), que passaram a determinar os rumos e as ações a serem implementadas com vistas a regularização de toda a área.

Característica peculiar de nosso contexto jurídico e institucional, conforme Polli e Nogara (2009) a “judicialização” dos conflitos socioambientais urbanos relaciona-se ao fato de o crescimento de “políticas econômicas que reduzem, recortam ou reestruturam as instituições públicas” ter ocorrido simultaneamente à introdução de uma série de novos direitos pela Constituição de 1988 e leis subseqüentes (POLLI, NOGARA, 2009, p. 4). Essas políticas, ao reduzirem a capacidade de resposta do Poder Executivo, acabam levando as demandas não atendidas ao Poder Judiciário, que se utiliza de instrumentos como a Ação Civil Pública, o Inquérito Civil, o Termo de Ajustamento de Conduta.

Se por um lado a judicialização representa um importante recurso, de reconhecidas utilidade e potencialidade, as políticas desintegradas e a desestruturação das instituições públicas por outro refletem a fragilidade das instituições estatais, bem como do próprio

¹⁴ MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Processo Administrativo MPOG/SPU nº 03000.000300/2006-81. Folhas 153, 154.

Judiciário, para tratar de problemas estruturais da base da formação social brasileira (POLLI, NOGARA, 2009, p. 18).

Dentre as decisões tomadas no âmbito das reuniões convocadas pelo Ministério Público estão a redelimitação da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, com a desafetação das áreas urbanas consolidadas, que representou a superação de uma etapa necessária para o objetivo da regularização - dada a restrição ao uso habitacional em áreas de Reserva Biológica, e a reversão das áreas ocupadas, antes cedidas ao Comando do Exército¹⁵.

Em 1974 é criada a Reserva Biológica e Arqueológica Estadual de Guaratiba (RBAG), por meio do decreto estadual número 7.549¹⁶, em consonância com as diretrizes da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), instituição federal estabelecida no ano anterior, 1973¹⁷, por impulso do movimento ambientalista (BATISTA et al, 2012, p. 4). A reserva objetivava a preservação dos sítios arqueológicos, composto por sambaquis, e das áreas de manguezais. Tal delimitação incluía o CTE_x e os assentamentos populares. A RBAG passou por alterações pouco substanciais em 1982, pelo decreto estadual 5.415¹⁸, e em 2002, pelo decreto 32.365¹⁹.

Em 2009 a União inicia tratativas com o Laboratório de Habitação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ - LabHab/PROARQ/FAU/UFRJ, para celebração de um Termo de Cooperação para desenvolvimento de projeto de regularização urbanística e fundiária, elaboração de diagnóstico físico e ambiental e plano de intervenção na comunidade de Barra de Guaratiba, levado a termo em 2012. O objeto do projeto são as áreas do mesmo imóvel da União, já então fora dos limites da RBG, abrangendo onze assentamentos dos treze desafetados pela lei, denominados: Araçatiba, Caminho do Abreu, Xavier, Telemar I, Telemar II, Pernambuco I, Pernambuco II, Pernambuco III, Itapuca, Varzinha e Grumari (UFRJ, 2013). Através do cadastramento socioeconômico realizado em 2012 pela UFRJ no âmbito do Termo de Cooperação com a SPU, constatou-se residir nesse espaço mais de 650 famílias, predominantemente populares.

¹⁵ MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Processo Administrativo MPOG/SPU nº 03000.000300/2006-81.

¹⁶ Decreto Estadual 7.549 disponível em: http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1974/dec_rj_7549_1974_uc_reservabiologicaarqueologia guaratiba_rj_altrd_dec_5415_1982.pdf. Acesso em 19/09/2014.

¹⁷ Informações sobre a SEMA no endereço eletrônico do Ministério do Meio Ambiente: <http://www.mma.gov.br/port/gab/asin/ambp.html>. Acesso em: 19/09/2014.

¹⁸ Decreto Estadual 5.415 disponível em: http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/1982/dec_rj_5415_1982_uc_amplia_reservabiologicaarqueologica_regiaoguaratiba_rj.pdf. Acesso em 19/09/2014.

¹⁹ Decreto Estadual 32.365 disponível em: <http://www.inea.antigo.rj.gov.br/legislacao/docs/32365.doc>. Acesso em 19/09/2014.

No ano de 2010 ocorre a redelimitação da RBAG. A lei estadual 5842/2010²⁰ a converte em reserva somente biológica, renomeada como Reserva Biológica Estadual de Guaratiba (RBG). Excluem-se da reserva o CTEEx e as áreas urbanas consolidadas. De acordo com o INEA, a mudança significou a adaptação da reserva aos determinantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), no que concerne a categorização, não havendo, segundo o órgão, nenhum prejuízo ao sítio arqueológico pela retirada de sua nomenclatura ou à reserva em si pelas terras revertidas²¹. A RBG integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, declarada pela Unesco em 1992, bem como o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar e o Mosaico Carioca²². É umas das quatro reservas, divididas em biológicas ou ecológicas, do estado do Rio de Janeiro²³.

Conforme o relato do presidente de Associação de Moradores de Araçatiba, o período de demarcação da RBAG foi marcado por pressões maiores para a retirada dos moradores, o que chegou a envolver cerca de 80 processos movidos pelo exército para tal intento. De acordo com ele, o fato das terras do CTEEx também estarem, assim como as do assentamento, em xeque em razão da reserva, trouxe novos matizes para a questão, o que virá a ser examinado durante a pesquisa. Passava-se a questionar o porquê da permanência do exército, sobretudo pelos aparatos de enfoque tecnológico, com condução de experimentos, em uma área de reserva ambiental.

Nesse ínterim, em 2013 deu-se a entrega dos produtos da UFRJ, constando, além do diagnóstico, do cadastramento dos moradores e da caracterização física da área (topografia), um plano de intervenção com previsão de urbanização, implantação de equipamentos públicos, destinação de áreas para reassentamento de famílias em situação de risco e implementação de projetos de geração de renda, conforme metodologia estabelecida em seu Plano de Trabalho. No ano seguinte, 2014, a SPU declarou toda a área revertida como de Interesse do Serviço Público através da Portaria nº 159 de 29/05/2014²⁴, que gravou, no âmbito da União a destinação a ser conferida ao assentamento.

²⁰ Lei Estadual 5842/2010. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/23739586/pg-4-do-noticias-diario-oficial-do-estado-do-rio-de-janeiro-doerj-de-10-12-2010>. Acesso em 11/09/2014.

²¹ “INEA esclarece dúvidas sobre a Reserva Biológica Estadual de Guaratiba”. 16/01/2011. Portal Guaratiba. Disponível em: http://www.portalguaratiba.com.br/2011/noticias/160101_inea_esclarece_duvidas_sobre_a_reserva_biologica_estadual_de_guaratiba.html. Acesso em 13/09/2014.

²² Dados disponíveis no endereço eletrônico do INEA: http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008603. Acesso em 15/09/2014.

²³ Dado obtido a partir de listagem das unidades de conservação pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=179166>. Acesso em 18/09/2014.

²⁴ Publicada no DOU de 11/06/2014 - Seção I, p. 73.

Os impasses

No atual estágio do processo de regularização fundiária de Barra de Guaratiba grande parte do fluxograma de ações necessárias à titulação final dos moradores encontra-se realizada. As dificuldades de sua implementação se manifestam no seio do Estado e da Sociedade. Em relação ao primeiro, constata-se a dependência da aprovação de seu projeto pelo Município, conforme arts. 51 a 53 da lei nº 11.977/2009 (BRASIL, 2009). Essa aprovação corresponde aos licenciamentos urbanístico e ambiental do projeto, que devem contemplar uma série de elementos, visando conferir as respectivas infraestruturas, dentre os quais as soluções para a questão do saneamento, do sistema viário, das situações de risco e dos reassentamentos necessários. A mesma lei, em seu art. nº 54, § 1.º, prevê ainda que

O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior.

Além disso, a flexibilização de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, em geral necessária em assentamentos irregulares e em locais com restrições ambientais, só se faz possível mediante a aprovação na Câmara Municipal de lei que grave determinada área como de interesse social (ZEIS/AEIS).

Da parte da comunidade local, reflexo de um contexto mais amplo da sociedade, grandes obstáculos se impõem ao processo. De um lado é difícil controlar a evolução das ocupações (acréscimos ou novas construções) devido à pressão exercida pela própria demanda regional por habitação, estimulada ainda pela estrutura viária que se monta. Por outro, há fortes indícios de que à intensificação da atividade de grilagem, repetidamente denunciada por moradores, se associa a atividade de milicianos, a tempos conhecidamente presentes em vários bairros da Zona Oeste da cidade. Tais condições de insegurança a que estão sujeitos os habitantes locais também dificultam o processo de mobilização comunitária, elemento chave de uma regularização fundiária que se pretenda plena e ampla em seus objetivos políticos.

E se tal estágio de evolução do arcabouço jurídico permite amparar tecnicamente o desenvolvimento do processo, este, no entanto, para lograr algum êxito, requer uma conjunção de outros fatores, ligados ao grau de interação/participação dos atores envolvidos,

entre Estado e Sociedade. Ademais, muitas dessas leis não são, conforme Maricato (2013), autoaplicáveis, por isso remetem a leis complementares, enquanto a cidade se vê “orientada por interesses privados”. Segundo a autora, a cultura do discurso, da linguagem técnica distante da realidade e a aplicação seletiva da lei - de acordo com a classe social e os interesses representados, demonstra o quanto a cidade é uma construção ideológica.

Essa aparente oposição entre discursos práticas sociais versus ambientais se expressa de forma contundente em contextos onde o Estado se encontra capturado por uma lógica estritamente empresarial, a exemplo da atual gestão da cidade o Rio de Janeiro (VAINER, 2000). No caso de Barra de Guaratiba, a dificuldade de cooperação (a despeito do esforço individualizado de algumas secretarias de governo) se fez patente e oficializada por meio de resposta, através de ofício do gabinete do prefeito, à solicitação por parte da SPU/RJ para instauração de um grupo de trabalho interinstitucional composto por instâncias municipais, estaduais, federais e da sociedade civil, para discussão e deliberação acerca do planejamento da área. A participação de suas secretarias não foi autorizada, com a justificativa de que a área foi declarada de interesse ambiental, com o objetivo de se desenvolver estudos com vistas ao processo de elaboração do Plano de Estruturação Urbana PEU, em curso²⁵. Tal expediente expressa o grau de aderência do processo de planejamento empreendido, a direitos e ideais de transparência e participação, a julgar pelo tom reticente em relação aos estudos em curso, presente no referido ofício.

Essa teia burocrática legal em torno aos mecanismos montados para efetivação das ações sobre o território urbano, embora garanta ao poder público local, que é o ente estatal mais diretamente afetado afinal, a prerrogativa da decisão acerca do uso do solo, delega ao mesmo um caráter um tanto discricionário ao se contrapor direitos sociais e ambientais. Isso quando de fato se trata da garantia de direitos fundamentais, como à moradia digna e ao ambiente equilibrado, bem como do direito a cidades sustentáveis e à gestão democrática participativa e cooperativa, entre outras, diretrizes da política urbana presentes no Estatuto da Cidade.

Com a Constituição Federal de 1988 o meio ambiente passou a ser considerado como bem de uso comum (art. 225), sendo referido por Martins (2006) como um direito social, difuso, do qual todos os integrantes da coletividade são titulares, não integrando patrimônio público nem privado. Considera ela, porém, que a distinção entre meio ambiente como idealmente bom e urbano como destruidor promove a impossibilidade de imbricação entre

²⁵ MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Processo Administrativo MPOG/SPU nº 03000.000300/2006-81. Folha 2452.

antropização e seu suporte, o que acaba por acarretar consequências opostas ao que se deseja, por desconsiderar conflitos e contradições em um quadro estrutural de relações desiguais (MARTINS, 2006, p. 36).

Nesse sentido, Martins (2006) afirma haver uma ligação intrínseca entre o problema da moradia e o avanço sobre áreas ambientalmente frágeis (irregularizáveis segundo padrões usuais da legislação existente), além de considerar que a instituição de Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) para o adequado tratamento da habitação de interesse social (HIS) é o ponto onde as agendas urbana e ambiental se tocam, sustentando que sem investimento e priorização ao desenvolvimento social se torna impossível um desenvolvimento econômico que assegure condições ambientais básicas (MARTINS, 2006).

A localização na RA Guaratiba da RBG e do já mencionado Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), além de outras áreas de proteção, influenciaram a criação do Decreto Municipal 37483²⁶, que criou em julho de 2013 a Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA) da Região Administrativa de Guaratiba.

O decreto implanta a AEIA considerando que há possíveis riscos ambientais decorrentes do processo de adensamento incentivado por meio de obras que desde os anos 2010 vem sendo realizadas nas proximidades do bairro, que reestruturam sobretudo questões viárias. Por meio desse decreto ficaram suspensos, em seus termos "o licenciamento de demolição, construção, acréscimo ou modificação, reforma, transformação de uso, parcelamento do solo ou abertura de logradouro na Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA) de Guaratiba". Justificadas pela "(...) necessidade de se complementar os estudos e diagnósticos com vistas à aprovação de novas regras de uso e ocupação do solo para a região (...)", foi já objeto de três prorrogações (decretos nº 38.283 de 30 de janeiro de 2014, nº 39.017 de 31 de julho de 2014 e nº 39.772 de 19 de fevereiro de 2015) por períodos iguais de 180 dias.

Essa condição jurídica especial em que se encontra a área acabou por paralisar no ano de 2014 os procedimentos para a regularização fundiária, tendo sido reforçada pela legislação eleitoral que veda ao poder público certas providências em período de eleições²⁷. Cria-se uma certa contradição, naquele ano, de firmarem-se mecanismos contra o aumento populacional, porém sem ainda expectativas para regularização.

²⁶ Decreto Municipal 37483 disponível em: http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/44735Dec%2037483_2013.pdf. Acesso em 11/09/2014.

²⁷ Art. 71-A da Lei 11.977/09, §1º e 2º.

As possibilidades

As áreas próximas do perímetro da RBG, concluiu uma pesquisa sobre a reserva (BASTISTA et al, 2012, p. 7), estão comportando um avanço da ocupação urbana, esta realizada pelo aumento tanto de condomínios quanto de lugares com características de favelas. Os motivos para esse crescimento são, segundo esse estudo, o mesmo apontado pela prefeitura: as recentes obras viárias realizadas no entorno, mais especificamente a via TransOeste e o Túnel da Grota Funda (BASTISTA et al, 2012, p. 7). É certo que a situação, neste caso, adiciona outros matizes pelas questões ambientais anteriormente elencadas, mas é de se pensar como operam os motivos dessas contraposições.

De todo modo, é característica a oposição que há no conjunto de projetos políticos, em geral, entre os mais “progressistas”, focados na falta de direitos causada pelas ilegalidades fundiárias, e os mais “conservadores”, exemplificados por Lago como aqueles com “visão de cunho ambientalista, em que a ilegalidade urbana é responsabilizada pela degradação ambiental” (2004, p. 28). Um motivo, portanto, para ter cautela e questionar o uso da argumentação estritamente baseada na questão ambiental, sem diálogo com os problemas fundiários.

Para o Instituto Pólis, a questão ambiental urbana é acima de tudo um problema de acesso à moradia adequada, devendo-se ponderar, caso os assentamentos irregulares estejam em áreas protegidas, se as condições ambientais postas restringem ou apenas limitam a ocupação, de modo a pesar a Ordem Urbanística e a Ordem Ambiental (2002, p. 126). Já Fernandes (2006), ao discorrer sobre o conflito entre preservação ambiental e moradia, afirma ser esta

(...) uma falsa questão: os dois são valores e direitos sociais constitucionalmente protegidos, tendo a mesma raiz conceitual, qual seja, o princípio da função socioambiental da propriedade. O desafio, então, é compatibilizar esses dois valores e direitos, o que somente pode ser feito através da construção não de cenários ideais, certamente não de cenários inadmissíveis, mas de cenários possíveis (FERNANDES, *apud* UFRJ, 2013, p. 357).

Tais desdobramentos evidenciam como o reconhecimento da validade legal dos assentamentos não esgota a política urbana que deve ser empregada. Deve-se projetar não somente o reconhecimento individual da posse, mas a integração dos assentamentos ao conjunto da cidade (PÓLIS, 2002, p. 16, 31).

Para Lago, o ponto central dessas políticas, por se pautarem em um projeto democrático de cidade, está na garantia aos moradores de chances iguais nas competições por investimentos públicos (2004, p. 28). É uma questão, portanto, de obtenção da cidadania, o que se faz na luta para a conquista de direitos na participação da vida política, tornando-se reconhecidamente sujeitos políticos.

Bibliografia

ALEM, Adriano. “Breve relato sobre a formação das divisões administrativas na cidade do Rio de Janeiro”. In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). **Coleção Estudos Cariocas**. 2. ed. Rio de Janeiro: IPP, [2007] 2010. 67 pp. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 23/06/2012.

_____ et al. “Mapa social da cidade do Rio de Janeiro”. In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). **Coleção Estudos Cariocas**. Rio de Janeiro: IPP, 2001. 27 pp. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 20/10/2013.

AZEVEDO, Sérgio. “Desafios da Habitação Popular no Brasil: políticas recentes e tendências”. In: CARDOSO, Adauto Lucio (org.). **Habitação social nas metrópoles brasileiras. Uma avaliação das políticas habitacionais em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo no final do século XX**. Porto Alegre: ANTAC, 2007. pp. 12-41. Disponível em: http://www.habitare.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/colecao7/livro_completo.pdf. Acesso em 18/09/2014.

BRASIL. Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/11977.htm. Acesso em 09/06/2014

BATISTA et al. “Os desafios do planejamento e conservação ambiental da Reserva Biológica de Guaratiba”. In: **I Seminário Internacional de Geoecologia e Planejamento Territorial**. Alagoas, 2012. pp. 1-11.

CARNEIRO, Alcides. “Domicílios e ocupação no Rio”. In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). **Coleção Estudos Cariocas**. Rio de Janeiro: IPP, 2001. 4 pp. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 28/07/2010.

CAVALLIERI, Fernando; LOPES, Gustavo Peres. “Índice de Desenvolvimento Social – IDS: comparando as realidades microurbanas da cidade do Rio de Janeiro”. In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). **Coleção Estudos Cariocas**. Rio de Janeiro: IPP, 2008. 12 pp. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 20/10/2013.

FARIA, Teresa Cristina de Almeida. **Favelas na periferia: (re)produção ou mudança nas formas de produção e acesso à terra e moradia pelos pobres na cidade do Rio de Janeiro nos anos 90**. Tese de doutorado em Planejamento Urbano e Regional (UFRJ), Rio de Janeiro, 2004. 196 pp. Disponível em: www.ippur.ufrj.br/download/pub/TeresaCristinaDeAlmeidaFaria.pdf. Acesso em 15/09/2014.

HARVEY, David. *A Justiça Social e a Cidade*. Editora Hucitec, São Paulo, 1980.

INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). “Renda e Posses de Bens”. **Cadernos do Rio**. Rio de Janeiro: IPP, 2013. 18 pp. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 20/10/2013.

INSTITUTO PÓLIS (PÓLIS). **Regularização da terra e da moradia. O que é e como implementar**. [não consta a cidade] Instituto Pólis, 2002. 175 pp. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/949/949.pdf>. Acesso em 20/09/2014.

LAGO, Luciana Correa do. “Desigualdade sócioespacial e mobilidade residencial: a metrópole do Rio de Janeiro nos anos 80”. In: **Cadernos Metrópole**. São Paulo, v. 2, 1999. pp. 11-40. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/9322>. Acesso em 15/09/2014.

_____. “Favela-loteamento: reconceituando os termos da ilegalidade e da segregação urbana”. In: **Cadernos Metrópole**. São Paulo, v. 9, n.1, 2003. pp. 119-133. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/viewFile/9207/6822>. Acesso em 15/09/2014.

_____. “Os Instrumentos da Reforma Urbana e o Ideal de Cidadania: as contradições em curso”. In: **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**. São Paulo, ANPUR, v. 6, n.º 2, 2004. pp. 27-34. Disponível em: <http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/114>. Acesso em 15/09/2014.

MARICATO, Ermínia. “Brasil tem ‘obra sem plano e plano sem obra’”. **Entrevista com Ermínia Maricato para a Câmara Municipal de São Paulo**. Disponível em: <http://erminiamaricato.net/2013/05/28/entrevista-brasil-tem-obra-sem-plano-e-plano-sem-obra/>. Acesso em 03/06/2015.

MARTINS, Maria Lucia Refinetti. 2006. **Moradia e Mananciais: Tensão e diálogo na metrópole**. São Paulo: FAUUSP / FAPESP.

OLIVEIRA, Elaine Freitas de. “Revitalização dos centros urbanos: intervenção público-privada na distribuição sócio-espacial da população e movimentos sociais de contestação”. In: **XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais**. Caxambu (MG), 2008. 10 pp. Disponível em: www.abep.org.br/usuario/Gerencia_Navegacao.php?caderno_id=671&nivel=2. Acesso em 31/07/2010.

POLLI, Simone Aparecida, NOGARA, Monica de Azevedo Costa. “A judicialização dos conflitos sociais: os casos do ministério público e do tribunal de justiça de São Paulo”. In **Anais do XIII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional**. 2009. Florianópolis: UFSC.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ. Laboratório de Habitação. **Relatório Consolidado do Levantamento e Diagnóstico Físico e Ambiental e Memorial da Proposta de Reurbanização da Comunidade de Guaratiba Rio de Janeiro, RJ**. Projeto de regularização cadastral, fundiária e urbanística para o assentamento de Guaratiba, no bairro Guaratiba, município do Rio de Janeiro, RJ – LabHab/PROARQ/FAU/UFRJ, 2013.

VAINER, Carlos. “Pátria, empresa e mercadoria: Notas sobre a estratégia discursiva do Planejamento Estratégico Urbano”. In: ARANTES, Otília et al. 2000. **A Cidade do pensamento Único**. Petrópolis: Editora Vozes.